

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «CLIL» КАК ОСОБО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ВИД ОБУЧЕНИЯ

Т. Акрамова¹

Аннотация:

Преподавание иностранных языков сегодня является одним из самых важных видов деятельности. Часто родители стремятся отправить своих детей на уроки английского языка с раннего возраста. Необходимо начинать обучение детей английскому языку с ранних лет и поддерживать их положительную мотивацию. Детям нужна мотивация для изучения английского, и чем дольше они ходят в школу, тем труднее их мотивировать. Я хочу доказать, что использование книг и метода CLIL полезно для учащихся. Далее, я хочу показать, что английский язык может использоваться в неязыковых предметах с раннего возраста, если учебные планы хорошо подготовлены и тема правильно выбрана. Когда учитель начинает преподавание, одним из самых важных условий является знание особенностей молодых учеников. Согласно Скотту и Итребергу, существует разница между тем, что могут делать дети пяти лет и дети десяти лет. Однако нет особых различий между шести- и восьмилетними детьми. Это зависит от социального и умственного развития детей. Учителя должны подходить к каждому ребенку как к индивидуальности. Учителя имеют возможность видеть, как ребенок развивает навыки и что ему нужно для лучшего развития. Учителя понимают поведение детей; они могут видеть, если ребенку нужно больше времени для выполнения задачи и какие виды деятельности необходимы. Учителя могут направлять детей по пути, который наиболее подходит им. Каждый ребенок развивается по-разному. Существует множество аспектов, влияющих на развитие ребенка. Та же ситуация происходит в учебном заведении. Каждый день ребенок решает проблемы и преодолевает трудности. Ребенку приходится решать учебные проблемы. С другой стороны, ребенку приходится решать отношения с другими сверстниками. И, наконец, ребенку приходится решать проблемы с успехом или неудачей.

Ключевые слова: интегрированное обучение, изучение содержания, возрастные категории, развитие содержания неязыковых уроков, сравнение характеров, подробное чтение, стимулирование интереса.

doi: <https://doi.org/10.2024/jm637d40>

Интегрированное обучение по содержанию и языку (CLIL) стало общим термином, который описывает как изучение другого (содержательного) предмета, например, литературы, истории, музыки, математики или географии, с помощью иностранного языка, так и изучение иностранного языка путем изучения предмета, основанного на содержании, [4, с. 212] утверждают, что принципом CLIL является

¹ Акрамова Тахмина, PhD, (и.о. доцента), Самаркандский филиал, Международный университет в Ташкенте Кимё

интегрированность. Данная интеграция сфокусирована на двух позициях. Первая заключается в том, что изучение языка интегрируется в "содержательные уроки". Второй момент заключается в том, что урок изучения контента включается в процесс изучения языка. По мнению Тейкаловой [3, с.11], CLIL означает преподавание неязыкового урока с использованием иностранного языка в качестве коммуникативного средства. Иностранный язык помогает развивать содержание неязыковых уроков. Иностранный язык также помогает передать содержание урока. Это значит, что данный вид обучения преследует две цели - содержательную и языковую.

При выборе материала преподаватель учитывает несколько факторов. Он задумывается о возрасте детей, о языке, который используется в основном, о целях, которые педагог хочет достичь. Магуайр [4, с.89] утверждает, что существует три возрастных категории для использования пособий по литературе. Во-первых, дети от рождения до пяти лет. В этот период не так важно рассказывать детям истории с сюжетами, персонажами или темами. В этот период сочинение историй — это партнерство двух людей: родителя как рассказчика и ребенка. В основном в этот период в роли рассказчиков выступают родители. Детям нравится родительский голос. Детям нравится, когда родители меняют голос или придумывают собственные истории. В этот период необходимо расширять словарный запас и развивать внимание. Лучше всего для этого периода подходят рифмованные истории, истории с картинками. Во-вторых, дети от пяти до восьми лет. В этот период дети проходят через эмоциональные и психические сложности. Они ходят в детский сад или школу.

Они учатся быть среди других детей, формируют свою социальную личность. В этот период лучше всего рассказывать сказки. С помощью сказок дети учатся преодолевать жизненные трудности. Сказки и рассказы идеально подходят для этого периода. Дети способны понять сюжеты этих историй и найти связь с реальной жизнью. Третий - это период с восьми до двенадцати лет. В этом возрасте дети способны понимать окружающий мир и способны ориентироваться в нем. Они по-прежнему могут любить сказки, но предпочитают читать приключенческие или романтические истории. Также в этот период подходят легенды, мифы, научно-фантастические рассказы (с. 80 - 93). Следующий вопрос - о языке, который используется в сборниках рассказов. Например, Риксон и Кэмерон [6, с. 98] выделяют несколько вариантов использования языка. Во-первых, рассказы пытаются привлечь внимание детей, поэтому в рассказах могут встречаться необычные слова или слова с интересным ритмом. Для лучшего понимания этих слов предусмотрены картинки.

Во-вторых, истории содержат слова, которые указывают на контраст между персонажами, обстановкой или действием. Детям легче определить разницу между добром и злом, юной принцессой и старой ведьмой и т. д. Кроме того, в сказках встречаются метафоры. Например, лес может означать место, которое небезопасно для маленьких детей. И наконец, существует два основных вида использования языка. Первое - для повествования, второе - для диалога. Повествовательный способ использования означает, что история рассказывается. Диалог используется персонажами, которые говорят между собой. В основе некоторых историй может лежать как повествование, так и диалог. Когда рассказ основан только на диалоге, он сопровождается картинками, которые помогают лучше понять сюжет. Некоторые истории сочетают в себе оба вида использования.

Существуют различия между использованием времени в этих двух вариантах. В повествовательном языке используются прошедшие времена и настоящие времена [2, с.66]. Затем педагог размышляет о целях, которые

достигаются, и о навыках, которые развиваются благодаря использованию рассказов на уроках. Это самые важные аспекты при выборе сюжета. Эллис и Брюстер [1, с. 212] говорят о восьми навыках изучения языка, которые может развивать преподаватель вместе с детьми. Во-первых, это освоение словарного запаса. Педагог планирует, как он/она будут вводить новую лексику. Далее следует подумать о том, как будет практиковать и проверять лексику. Существует множество игр и занятий. Второй момент - изучение грамматики. Рассказы содержат грамматические структуры английского языка, и они очень хороши для понимания грамматических конструкций детьми. У детей расширяются представления о форме и функциях языка. Третий пункт — это научиться слушать. Здесь важно понимать, что аудирование — это не пассивное действие. Для того чтобы дети внимательно слушали и были активны, преподавателю необходимо создать условия для мотивации и деятельности, которую можно выполнять во время прослушивания. Дети лучше понимают историю, когда им предстоит сосредоточиться на выполнении конкретных заданий или когда педагог использует визуальную поддержку или письменные схемы. Следующий момент — это изучение устной речи. Это сложная часть изучения английского языка, потому что существует проблема количества детей в языковом классе. Когда у преподавателя в классе восемнадцать детей, трудно практиковать разговорную речь со всеми подряд. Тем не менее, хорошо, что у маленьких детей очень мотивированы к говорению. Они испытывают восторг, когда им удается произнести какую-то фразу или инструкцию. Основной упор делается на пересказ истории или повторение некоторых рифмовок, песен, напевы из истории. Следующий момент - это обучение чтению. Существуют две альтернативы чтения. Первое — это чтение для общего понимания, а второе чтение для детального понимания. Чтение для общего понимания означает, что дети могут просмотреть письменную версию рассказа, и это поможет лучше понять истории. Детальное чтение означает, что дети выполняют конкретное задание по сюжету, например, найти специфические слова, проверить информацию, описать персонажей из рассказа и т. д. И последний пункт — это обучение письму. Учащиеся должны знать, что письменная речь — это важный процесс в изучении английского языка. Оно развивает орфографию, умение использовать слова, организацию своих идей и творческие способности. Ученики могут писать свои собственные истории или описать персонажей из рассказа или написать письмо героям. Эти три аспекта (возраст детей, язык, который используется в сборнике рассказов, цели, которые педагог стремится достичь) вместе позволяют педагогу выбрать подходящую историю и виды деятельности, связанные с ней. Важно, чтобы педагог задумывался об этих трех аспектах, и он/она должен/должна тщательно и правильно выбирать виды деятельности, потому что истории могут пробудить интерес к изучению английского языка у детей.

Список использованной литературы:

- [1]. Brewster, J., & Ellis, G. (1991). *The storytelling handbook for primary teachers*. London: Penguin English.
- [2]. Griffiths, C. (Ed.). (2008). *Lessons from good language learners*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3]. Mehisto, P., Marsh, D., & Frigols, M. J. (2008). *Uncovering CLIL. China: Macmillan Publishers Limited*.

- [4]. Maguire, J. (1985). *Creative storytelling: Choosing, inventing, and sharing tales for children*. Cambridge: Yellow Moon Press.
- [5]. Rinvoluceri, M., & Morgan, J. (1983). *Once upon a Time. Using Stories in the Language Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [6]. Rixon, S. (Ed.). (1999). *Young learners of English: some research perspectives*. Harlow: Pearson Education Limited.